

A POLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

*Medicinski časopis Podružnice Srpskog lekarskog društva u Leskovcu
Journal of the regional section of Serbian Medical Association in Leskovac*

Vol 21, sveska 1, januar-mart 2023.

ISSN 0352 - 4825

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

ČASOPIS PODRUŽNICE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA U LESKOVCU

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM
HYGEAMQUE AC PANACEAM IUURO
DEOSQUE OMNES ITEMQUE DEAS TESTES
FACIO ME HOC IUSIURANDUM ET HANC
CONTESTATIONEM PRO VERIBUS ET IUDICIO
MEO INTEGRE SERVATURUM ESSE...

APOLONOM LEKAROM I ESKULAPOM,
HIGIJOM I PANAKEJOM SE ZAKLINJEM I
POZIVAM ZA SVEDOKE SVE BOGOVE I
BOGINJE, DA ĆU OVU ZAKLETUV I OVO
PRIZIVANJE, PREMA SVOJIM MOĆIMA I
SVOM RASUĐIVANJU, U POTPUNOSTI
OČUVATI...

AMA

INDEXED IN BIOMEDICINA SERBICA * INDEXED IN SCINDEKS BETA * COBISS-SR-ID 8421890 * ISSN 0352-4825

Glavni i odgovorni urednik:

Prim. dr Ninoslav Zlatanović

Predsednik Uređivačkog odbora:

Prim. dr sc. Saša Grgov

Uređivački odbor:

Dr sc. Zoran Anđelković,
Dr Nebojša Dimitrijević,
Prim. dr Zoran Todorović,
Prim. dr Tomislav Tasić,
Prim. dr Goran Tojaga,
Dr Radomir Mitić,
Dr Nenad Zdravković,
Mr sc. dr Dragana Mitić Kocić,
Prim. dr Zoran Cakić,
Prim. mr sc. dr Suzana Milutinović,
Prim. dr Miomir Prokopović,
Prim. dr Irena Ignjatović,
Dr Slobodan Gavrilović,
Prim. dr Vanja Ilić,
Dr Suzana B. Mitić,
Dr Vesna Milosavljević,
Dr Aleksandar Ivanović.

Redakcijski odbor:

Akademik Jovan Hadži-Đokić (Beograd),
Akademik Goran Stanković, (Beograd),
Prof. dr Gordana Kocić (Niš),
Prof. dr Desimir Mladenović (Niš),
Prof. dr Aleksandar Nagorni (Niš),
Prof. dr Dragan Krasić (Niš),
Prof. dr Ivan Micić (Niš),
Prof. dr Dragan Stojanov (Niš),
Prof. dr Biljana Radovanović Dinić (Niš)
Prof. dr Saša Milenković (Niš),
Dr sc. Goran Cvetanović (Leskovac),
Doc. dr Gordana Stanković Babić (Niš),
Dr sc. Rade R. Babić (Niš),
Doc. dr Milan T. Stojičić (Beograd),
Doc. dr Sonja Šalinger Martinović (Niš),
Doc. dr Andrej Veljković (Niš)
Doc. dr Maja Simonović (Niš),
Prof. dr Miodrag Krstić (Beograd),
Prof. dr Nevena Kalezić (Beograd),
Prim. dr sc. Miodrag Damjanović (Niš),
Doc. dr Dejan Veličković (Beograd),
Prof. dr Eržika Antić (Travnik, FBiH)
Doc. dr Ivica Lalić (Novi Sad)
Ass. dr sc. Marko Jevrić (Beograd),
Prim. dr sc. Mirjana Miljković (Leskovac),
Prim. mr sc. dr Stevan Glogovac (Niš),
Mr sc. dr Dejan Janjić (Niš).

Lektor:

Ninoslav Zlatanović

Tehnički urednik:

Čedomir Đorđević

Kategorizacija časopisa: M53

Prvi broj časopisa pod nazivom APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM
štampan je 4. februara 1984. godine. Godišnji volumen sadrži četiri sveske koje
izlaze tromesečno.

Izdavač časopisa:

Okružna podružnica SLD Leskovac

Za izdavača:

Prim. dr Milan Petrović, predsednik Okružne podružnice
Srpskog lekarskog društva u Leskovcu

Štampa:

SVEN - Niš

Tiraž:

300 komada

Adresa uredništva:
www.sld-leskovac.com

16000 Leskovac, Rade Končara 9, telefon: 016/ 3415 411
E-mail: podruznica.sldle@gmail.com

žiro-račun: 160-18335-70, Banca Intesa - SLD Leskovac

SADRŽAJ

CONTENTS

ORIGINALNI RADOVI

ORIGINAL ARTICLES

1. Funkcionalni rezultati primene aparata po ilizarovu u tretmanu platotibijalnih preloma

Functional results of applying the Ilizarov device in the treatment of platotibial fractures

Ivica Lalić, V. Harhaji, M. Ilić, O. Dulić, M. Bjelobrč, M. Bojović, M. Mladenović, A. Božović

PREGLEDNI RADOVI

REVIEW ARTICLES

13. Traumatski zastoj srca – specifičnosti kardiopulmonalne reanimacije

Traumatic cardiac arrest - specifics of cardiopulmonary resuscitation

Nebojša Videnović, J. Mladenović, M. Filipović, A. Kostić, J. Videnović, R. Zdravković

20. Tretman ascitesa

Treatment of ascites

Nebojša Dimitrijević, D. Cvetanović, G. Z. Cvetanović

26. Noviteti u profilaksi i lečenju postoperativne mučnine i povraćanja

Novelties in prophylaxis and treatment of postoperative nausea and vomiting

Anka Tošković, M. Stojanović, K. Jovanović, T. Ivošević, M. Lakićević, N. Kalezić

35. Praktičan pristup ikterusu

A practical approach to jaundice

Ivan Grgov, M. Sretenović, P. Ivanović, A. Ivanović, V. Stojković, M. Stojanović, T. Tasić, S. Grgov

STRUČNI RADOVI

PROFESSIONAL ARTICLES

43. Učestalost vaginalnih infekcija kod žena u reproduktivnom i postreproduktivnom periodu

Frequency of vaginal infections in women in the reproductive and postreproductive period

Svetlana Bogdanović, Z. Zlatanović, I. Zlatković, S. Mitković, D. Ranđelović

48. Tumačenje mamografija po BI-RADSU

Interpretation of mammographs BY BI-RADS

Rade R. Babić

EDUKACIONI RADOVI

EDUCATIONAL ARTICLES

53. Kontrola simptoma anksioznosti i depresije: uloga biljnih preparata

Controlling symptoms of anxiety and depression: the role of herbal preparations

Emina Stojanović, Lj. Ilijev Voštić, L. Trajkov

HISTORY OF MEDICINE

ISTORIJAT MEDICINE

61. Istorijat Službe interne medicine Opšte bolnice Leskovac

History of the Department of Internal Medicine of the Leskovac General Hospital

Saša Grgov

Uputstvo autorima

Instructions to authors

ORIGINALNI RADOVI

Primljen: 5. III 2023.
Prihvaćen: 10. III 2023.

FUNKCIONALNI REZULTATI PRIMENE APARATA PO ILIZAROVU U TRETMANU PLATOTIBIJALNIH PRELOMA

Ivica Lalić¹, Vladimir Harhaji¹, Milan Ilić¹, Oliver Dulić², Mile Bjelobrk²,
Marko Bojović³, Marko Mladenović⁴, Aleksandar Božović⁵, Desimir Mladenović⁶

- ¹ Univerzitet Privredna akademija, Farmaceutski fakultet, Novi Sad, Vojvodina, Srbija
² Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Klinički centar Vojvodine, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Novi Sad, Vojvodina, Srbija
³ Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica, Vojvodina, Srbija
⁴ Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za ortopediju, Niš, Srbija
⁵ Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet – Kosovska Mitrovica, KBC - Kosovska Mitrovica, Odeljenje ortopedske hirurgije i traumatologije, Kosovska Mitrovica, Srbija
⁶ Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija

SAŽETAK

Uvod: Rad predstavlja retrospektivnu studiju prikaza funkcionalnih rezultata nakon operativnog lečenja zatvorenih i otvorenih platotibijalnih preloma metodom po Ilizarovu.

Cilj je da prikaže i uporedi funkcionalne rezultate lečenih platotibijalnih preloma različitih kategorija kao i da analizira primenu različitih modaliteta lečenja aparatom po Ilizarovu na krajnje funkcionalne rezultate.

Materijal i metode: U studiju je bilo uključeno 32 pacijenta sa platotibijalnim prelomima operisanih metodom po Ilizarovu u periodu od januara 2017. do decembra 2020. godine. Prosečna starost pacijenata bila je 49 godina (25-72). Muških pacijenata je bilo 19 (59,4%) a 13 (40,6%) ženskih. Desna tibia je operisana u 20 (62,5%) a leva u 12 (38,5%) slučajeva.

Prema uzroku povređivanja najviše ih je stradalo u saobraćaju (n=15; 46,9%), pri padu (n=12; 37,5%) i drugim uzrocima povređivanja (n=5; 15,6%). Prema Schatzkerovoj klasifikaciji tip III je bio zastupljen kod 4 (12,5%), tip IV preloma imala su 7 (21,9%) ispitanika, tip V, 5 (15,6% ispitanika i tip VI 16 (50,0%) ispitanika. Imali smo n=13 (40,6%) otvorenih i n=19 (59,4%) zatvorenih preloma. Funkcionalni rezultati su ispitivani po bodovnom sistemu Karlstrom – Oleruda. Period praćenja i analize je iznosio 18 meseci (opseg 12–24).

Rezultati: Prosečna ocena po Karlstrom-Olerud klasifikacionom sistemu kod ispitivane populacije je bila 32,53 (SD=3,24) i možemo smatrati da se ispitivana populacija nalazi na granici između zadovoljavajućeg funkcionalnog statusa (ocene između 30-32) i dobrog funkcionalnog statusa (ocene između 33-35). Najmanja ocena u našem istraživanju je bila 23 i imala su je dva pacijenta, što po Karlstrom-Olerud klasifikacionom sistemu predstavlja broj bodova ispod bodovnog sistema za loš funkcionalni status (ocene između 24-26). Najviše pacijenata (n=19, 59,4% od ukupno ispitivane populacije) je imalo dobar funkcionalni status. Prema polnoj strukturi, muški pol imao je više bodova u kategoriji dobar funkcionalni status (n=14, 73,7%) u poređenju sa ženskim polom, dok je ženski pol imao više bodova u ostalim bodovnim kategorijama sistema funkcionalne procene po Karlstrom-Olerudu (odličan n=2 (15,4%), zadovoljavajući n=4 (30,8%), umeren n=1 (7,7%) i loš funkcionalni status n=1 (7,7%).

Zaključak: U grupi pacijenata tretiranih aparatom po Ilizarovu je veći broj onih sa dobrim funkcionalnim sposobnostima primenom funkcionalnog scoring sistema po Karlstrom-Olerudu.

Ključne reči: platotibijalni prelomi, funkcionalni rezultati, aparat po Ilizarovu, Karlstrom-Olerud bodovni sistem

SUMMARY

Introduction: The paper presents a retrospective study of functional results after operative treatment of closed and open tibial plateau fractures using the Ilizarov method.

Aim is to show and compare the functional results of treated tibial plateau fractures of different categories, as well as to analyze the application of different treatment modalities with the Ilizarov apparatus on the final functional results.

Material and methods: The study included 32 patients with tibial plateau fractures operated on using the Ilizarov method in the period from January 2017 to December 2020. The average age of the patients was 49 years (25-72). There were 19 (59.4%) male patients and 13 (40.6%) female patients. The right tibia was operated on in 20 (62.5%) and the left tibia in 12 (38.5%) cases. According to the cause of injury, most of them injured in traffic (n=15; 46.9%), when they fell (n=12; 37.5%) and other causes of injury (n=5; 15.6%). According to the Schatzker classification, type III was represented by 4 (12.5%), type IV fractures by 7 (21.9%) subjects, type V by 5 (15.6%) subjects and type VI by 16 (50%) of respondents. We had n=13 (40.6%) open and n=19 (59.4%) closed fractures. Functional results were examined according to the Karlström-Ollerud scoring system. The period of monitoring and analysis was 18 months (range 12-24).

Results: The average score according to the Karlström-Ollerud classification system in the studied population was 32.53 (SD=3.24) and we can consider that the studied population is on the border between satisfactory functional status (scores between 30-32) and good functional status (scores between 33-35). The lowest score in our research was 23 and two patients had it, which according to the Karlström-Ollerud classification system represents the number of points below the scoring system for poor functional status (scores between 24-26). Most patients (n=19, 59.4% of the total examined population) had a good functional status. According to the gender structure, the male gender had more points in the category of good functional status (n=14, 73.7%) compared to the female gender, while the female gender had more points in the other score categories of the functional assessment system according to Karlstrom-Olerud (excellent n=2 (15.4%), satisfactory n=4 (30.8%), moderate n=1 (7.7%) and poor functional status n=1 (7.7%).

Conclusion: In the group of patients treated with the Ilizarov apparatus, there are a larger number of those with good functional abilities using the functional scoring system according to Karlström-Olerud.

Keywords: tibial plateau fractures, functional results, Ilizarov device, Karlstrom-Ollerud scoring

Uvod

Platotibijalni prelomi predstavljaju približno oko 1% svih preloma u opštoj populaciji i oko 8% preloma kod starijih ljudi. Frakture proksimalne tibije učestalije su kod muškaraca [1]. Uzroci nastanka ovih povreda najčešće su saobraćajne nezgode u 52% slučajeva, zatim padovi u 17% slučajeva i povrede u toku sporta i rekreacije u 5% slučajeva [1, 2]. Otprilike, 90% svih fraktura platoa tibije su udružene sa povredom mekog tkiva, a 1-3% su otvorene frakture [1, 3]. Ako se vratimo 85 godina unazad, prelomi proksimalne tibije opisivani su kao "bumper fracture" jer su nastajale prilikom pešačkih nesreća usled udara branika od automobila [4]. Međutim, danas većina fraktura tibijalnog platoa su posledica pada sa visine ili udara motornog vozila [5]. Stariji pacijenti sa osteopenijom imaju veće šanse da zadobiju prelome depresionog tipa, jer njihova subhondralna kost ima manje šanse da istrpi aksijalno usmereno opterećenje [6, 8]. Nasuprot njima, mlađi pacijenti sa gušćom subhondralnom kosti imaju veće šanse da zadobiju prelome po tipu rascepa sa udruženom rupturom ligamenta [8, 9]. Prelomi bez dislokacije ili sa minimalnom dislokacijom mogu biti lečeni neoperativno [10, 12]. Indikacije za neoperativno u odnosu na operativno lečenje dislokovanih preloma platoa tibije široko variraju u literaturi. Veliki broj hirurga prijavio je odlične rezultate neoperativnog lečenja dislokovanih preloma tibijalnog platoa [13-17]. Drugi pak, zastupaju stav o anatomske restauraciji zglobove površine [18-21]. Kada se govori o neoperativnom lečenju, stabilni prelomi koji nisu dislokovani se najbolje leče neoperativno. Od velikog značaja kod ovih preloma je da imaju opterećenje teretom i ranu pokretljivost kolena. Nakon duge gipsane imobilizacije noge, često dolazi do znatne atrofije kvadricepsa i smanjenog obima pokretljivosti u zglobu kolena [10]. Kroz istoriju, gipsana imobilizacija je davala dobre funkcionalne rezultate [16, 22-24]. Operativno lečenje, odnosno spoljna fiksacija može uključivati klinove, tanke igle, ili njihovu kombinaciju (hibrid) [25]. Spoljna fiksacija obezbeđuje odličnu stabilnost u slučajevima gde postoje teži defekti mekog tkiva ili kosti. I na

kraju, spoljna fiksacija omogućava korekciju u slučaju nastanka postoperativnog deformiteta.

Cilj rada

Cilj ovog istraživanja je da proceni funkcionalne rezultate lečenja unutarzglobnih višekomadnih preloma kostiju proksimalnog okrajka potkolenice tretiranih aparatom po Ilizarovu primenom scoring sistema po Karlstrom-Olerudu, ali i da uoči one faktore koji dovode do različitih funkcionalnih rezultata lečenja ovih preloma.

Materijal i metode

U ovu opservacionu retrospektivnu studiju bilo je uključeno 32 pacijenta sa različitim vrstama platotibijalnih preloma koji su operisani u periodu od januara 2017. do decembra 2020. godine na Klinici za ortopedsku hirurgiju traumatologiju KCV u Novom Sadu. Studija je u potpunosti izvedena u polikliničkoj ortopedskoj službi Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu. U ispitivanje su uključeni samo oni ispitanici koji su dali potpisani informisani pristanak da učestvuju u ispitivanju, koji su zadovoljili sve kriterijume za uključivanje i koji nisu imali niti jedan kriterijum za isključivanje iz studije. Svaki ispitanik je detaljno informisan o svrsi istraživanja, o načinu sprovođenja ispitivanja, o zahvatima i merenjima koja će biti vršena. Protokol istraživanja je odobren od Etičke komisije KCV. Studija je sprovedena u skladu sa principima Helsinške deklaracije.

Kriterijumi za uključivanje u studiju podrazumevali su:

- 1) da je ispitanik primljen i operisan na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu u periodu od 01. 01. 2017. godine pa do 31. 12. 2020. godine;
- 2) da je starosne dobi iznad 18 godina;
- 3) da ima dijagnostikovani platotibijalni prelom klasifikacije Schatzker III-Schatzker VI.

Kriterijumi za isključivanje ispitanika iz istraživanja bili su:

- 1) da je starosne dobi manje od 18 godina;
- 2) da nema dijagnostikovani prelom platoa tibije;

- 3) da je prelom platoa lečen: metodom udružene fiksacije (spoljni fiksator i minimalna unutrašnja fiksacija), zavrtanjima, pločom i zavrtanjima i gipsanom imobilizacijom;
- 4) da ima dijagnostikovan reumatoidni artritis, neregulisan dijabetes melitus, perifernu vaskularnu bolest, oboljenje jetre, bubrega, psihijatrijsko oboljenje i malignu bolest sa koštanim metastazama.

Tabela 1. Skoring sistem procene funkcionalnog statusa po Karlstrom-Olerudu

Merenje	3 poena	2 poena	1 poen
Bol	Nema	Umereno jak bol	Jak bol
Teškoće pri hodu	Nema	Umerene	Značajne/hramanje
Teškoće pri penjanju stepenicama	Nema	Uz pomagala	Nije moguće
Teškoće pri bavljenju sportom	Nema	Neki sportovi	Nije moguće
Ograničenja pri radu	Nema	Umereno	Nije moguće
Status kože	Normalan	Različita prebojenost	Ulkus/fistula
Deformitet	Nema	Mali do 7 stepeni	Značajan preko 7
Mišićna atrofija/obim potkolenice	<1cm	1-2cm	>2cm
Razlika u dužini donjih ekstremiteta	<1cm	1-2cm	>2cm
Ograničenje obima pokreta kolennog zgloba	<10°	10-20°	>20°
Ograničenje obima pokreta skočnog zgloba	<10°	10-20°	>20°
Ograničenje obima pokreta subtalarnog zgloba	<10°	10-20°	>20°

Tabela 2. Karlstrom-Olerud bodovni sistem

Ukupan broj bodova sistema funkcionalne evaluacije po Karlstrom-Olerudu	
Odličan funkcionalni status	36
Dobar funkcionalni status	33–35
Zadovoljavajući funkcionalni status	30–32
Umeren funkcionalni status	27–29
Loš funkcionalni status	24–26

Osim demografskih podataka, podataka koji su uzimani po prijemu u bolničku ustanovu i pre operativnog zahvata gde smo za te potrebe koristili medicinsku dokumentaciju (istorija bolesti, operaciona lista i dekursus bolesti i terapije), kliničke nalaze beležili smo upotrebom skoring sistema Karlstrom-Oleruda za procenu funkcionalnih rezultata, godinu dana nakon izvršenog

operativnog zahvata (tabela 1) [26]. Period praćenja i analize je iznosio 18 meseci (opseg 12-24). Nakon sabiranja bodova u klasifikacionom sistemu Karlstrom-Oleruda, ispitanici su svrstavani u neku od kategorija funkcionalnog statusa u zavisnosti od broja bodova koje su imali (tabela 2).

Statistička obrada podataka

Za statističku obradu podataka korišćeni su standardni testovi za utvrđivanje značajnosti razlika među grupama. Studentov t test je korišćen za poređenje parametrijskih vrednosti, a χ^2 test za poređenje neparametrijskih vrednosti. Statistički značajne razlike bile su ukoliko je p bilo < 0,05, kao i statistički značajne povezanosti. U cilju analize povezanosti ukupnog rezultata na sistemu funkcionalne procene po Karlstrom-Olerudu sa jedne strane i podataka o pacijentu koje smo dobili iz medicinske dokumentacije sa druge strane, urađena je višestruka (multipla) regresiona analiza. Za statističku obradu korišćen je "SPSS version 26".

Rezultati

Od ukupnog broja pacijenata muških pacijenata, je bilo 19 (59,4%) a 13 (40,6%) ženskih. Ne postoji statistički značajna razlika u raspodeli među polovima $\chi^2=1,125$, $df=1$, $p=0,289$. Desna tibija je operisana u 20 (62,5%) a leva u 12 (38,5%) slučajeva. Prosečna starost pacijenata bila je 49 godina (25-72). Najmlađi pacijent je imao 25 godina života, a najstariji pacijent 72 godine života. Najviše je bilo pacijenata u VI deceniji života (50-59 godina) i to najviše sa 52 godine života. Prema uzroku povređivanja, najviše ih je stradalo u saobraćaju ($n=15$; 46,9%), pri padu ($n=12$; 37,5%) i drugim uzrocima povređivanja ($n=5$; 15,6%). Prihvata se nulta hipoteza da se uzrok povređivanja javlja sa jednakom verovatnoćom $\chi^2=4,935$, $df=2$, $p=0,085$. Ne postoji statistički značajna razlika među polovima kod uzroka povređivanja $p=0,996$. Imali smo $n=13$ (40,6%) otvorenih i $n=19$ (59,4%) zatvorenih preloma. Prihvata se nulta hipoteza da se vrsta preloma kod ispitanika javlja sa jednakom verovatnoćom, raspodela je uniformna

$\chi^2=1.125$, $df=1$, $p=0.289$. U pogledu vrste preloma među muškim i ženskim polom, muški pol je imao više zatvorenih preloma od ženskog pola (63,2%), dok je ženski pol imao više otvorenih preloma nego muški pol (46,2%). Kada posmatramo prema polnoj strukturi, ne postoji statistički značajna razlika među polovima kod vrste preloma $p=0,598$. Prema Schatzkerovoj klasifikaciji tip III je bio zastupljen kod 4 (12,5%), tip IV preloma imala su 7 (21,9%) ispitanika, tip V 5 (15,6%) ispitanika i tip VI 16 (50,0%) ispitanika. Najviše je zastupljen tip VI (prelom tibijalnog platoa sa dijafiznim diskontinuitetom) kojeg ima kod ukupno 16 pacijenata, odnosno polovina ukupno ispitivane populacije (50%). Postoji statistički značajna razlika u javljanju tipova preloma platoa tibije prema Schatzkerovoj klasifikaciji, raspodela verovatnoća nije uniformna $\chi^2=11,250$, $df=3$, $p=0,010$. Kada posmatramo prema polnoj strukturi, ne postoji statistički značajna razlika među polovima kod tipova preloma platoa tibije prema Schatzkerovoj klasifikaciji $p=0,973$. Prikazali smo raspodelu ispitanika prema operativnom tretmanu lečenja aparatom po Ilizarovu, sa ili bez osteoplastike i sa ili bez femoralnog rama kod muškog i ženskog pola (grafikon 1).

Grafikon 1. Operativni tretman lečenja

Možemo videti da je bilo više pacijenata kod kojih je izvršen operativni tretman lečenja bez osteoplastike ($n=23$, 71,9% ukupno ispitivane populacije) i bez femoralnog rama ($n=22$, 68,85% ispitivane populacije). Postoji statistički

značajna razlika kod operativnog tretmana lečenja sa ili bez osteoplastike, $\chi^2=6,125$, $df=1$, $p=0,013$ i sa ili bez femoralnog rama $\chi^2=4,5$, $df=1$, $p=0,034$, raspodela nije jednaka. Kada posmatramo prema polnoj strukturi, ne postoji statistički značajna razlika među polovima kod operativnog tretmana lečenja sa ili bez osteoplastike ($p=0,783$) ili femoralnog rama ($p=0,132$).

Tabela 3. Sistem funkcionalne procene po Karlstrom-Olerudu

Karlstrom-Olerud ocena	Frekvencija	Procenti
23	2	6,3
28	1	3,1
29	1	3,1
30	3	9,4
31	2	6,3
33	7	21,9
34	9	28,1
35	3	9,4
36	4	12,5
Ukupno	32	100,0

Karlstrom-Olerudova funkcionalna procena svih ispitivanih pacijenata dala nam je sledeće parametre: najviše je bilo pacijenata sa ukupnom ocenom 34 (dobar funkcionalni status), odnosno 28,1% ukupno ispitivane populacije. Prosečna ocena po Karlstrom-Olerudovom klasifikacionom sistemu kod ispitivane populacije je bila 32,53 ($SD=3,24$) i možemo smatrati da se ispitivana populacija nalazi na granici između zadovoljavajućeg funkcionalnog statusa (ocene između 30-32) i dobrog funkcionalnog statusa (ocene između 33-35). Najmanja ocena u našem istraživanju je bila 23 i imala su je dva pacijenta, što po Karlstrom-Olerudovom klasifikacionom sistemu predstavlja broj bodova ispod bodovnog sistema za loš funkcionalni status (ocene između 24-26) (tabela 3). Kada posmatramo bodovni sistem klasifikacije prema Karlstrom-Olerudu, vidimo da je u našem istraživanju najviše pacijenata ($n=19$, 59,4% od ukupno ispitivane populacije) imalo dobar funkcionalni status. Prikazan je ukupan skor sistema

funkcionalne procene po Karlstrom-Olerudu prema polnoj strukturi, na kojem vidimo da je muški pol imao više bodova u kategoriji dobar funkcionalni status (n=14, 73,7%) u poređenju sa ženskim polom, dok je ženski pol imao više bodova u ostalim bodovnim kategorijama sistem funkcionalne procene po Karlstrom-Olerudu (odličan n=2 (15,4%), zadovoljavajući n=4 (30,8%), umeren n=1 (7,7%) i loš funkcionalni status n=1 (7,7%), (tabela 4).

Tabela 4. Ukupni skor sistem funkcionalne procene po Karlstrom-Olerudu prema polnoj strukturi

Bodovne kategorije	Pol		Ukupno
	Muški	Ženski	
Odličan funkcionalni status	2 (10,5%)	2 (15,4%)	4 (12,5%)
Dobar funkcionalni status	14 (73,7%)	5 (38,5%)	19 (59,4%)
Zadovoljavajući funkcionalni status	1 (5,3%)	4 (30,8%)	5 (15,6%)
Umeren funkcionalni status	1 (5,3%)	1 (7,7%)	2 (6,3%)
Loš funkcionalni status	1 (5,3%)	1 (7,7%)	2 (6,3%)
Ukupno	19 (59,4%)	13 (40,6%)	32 (100,0%)

Grafikon 2. Raspodela poena na sistemu funkcionalne evaluacije po Karlstrom-Olerudu

Postoji statistički značajna razlika u normalnoj raspodeli ocena prema Karlstrom-Olerudovoj proceni funkcionalnog statusa kod pacijenata sa platotibijalnim prelomom nakon operativnog tretmana, $\chi^2 = 32,063$, $df=4$. $P=0,00$ $p<0,05$. Kada posmatramo prema polnoj strukturi, ne postoji statistički značajna razlika među polovima kod ukupne ocene kod sistema funkcionalne procene po Karlstrom-Olerudu, $p=0,279$, $t=$

1,103, $df=30$, $p>,01$. Po prikazanoj raspodeli prema bodovima na sistemu funkcionalne procene po Karlstrom-Olerudu, možemo videti da su pacijenti najviše zaokruživali broj bodova, 3 kod 77,1%, 2 boda kod 22,7% i 1 bod kod 0,3% od ukupno ispitivane populacije (grafikon 2). Posmatrajući pojedinačno indikatore iz sistema funkcionalne procene po Karlstrom-Olerudu, vidimo da su najveći broj bodova označeni kod indikatora bola (n=30), ograničenje obima pokreta subtalarnog i skočnog zgloba (n=29), status kože i deformitet (n=28), a da je najmanji broj bodova, 1 bod dao samo jedan pacijent za indikator teškoće pri bavljenju sportom (grafikon 3). Daljom statističkom obradom došli smo do rezultata koji pokazuju povezanost ispitivanih varijabli. Rezultati su prikazani tabelarno (tabela 5). Pol i razlika u dužini donjih ekstremiteta su u statistički značajnoj vezi $\chi^2 = 5,203$, $df=1$, $rc=0,403$, $p=0,023$, gde smo pronašli i statistički značajnu razliku među polovima $t=0,034$, $df=20$, $p<0,01$.

Grafikon 3. Pojedinačni prikaz indikatora iz sistema funkcionalne procene po Karlstrom-Olerudu

Značajnu statističku povezanost smo dobili između tipova preloma platoa tibije prema Shatzkerovoj klasifikaciji i operativnog tretmana lečenja sa ili bez femoralnog rama gde je $\chi^2 = 10,822$, $df=3$, $rc=0,582$ $p=0,013$ i one su me-

đusobno zavisne. Značajna statistička povezanost je pristuna između operativnih tretmana lečenja sa/bez osteoplastike i operativnog tretmana lečenja sa/bez femoralnog rama $\chi^2 = 7,311$, $df=1$ $rc=0,478$ $p=0,007$. Postoji statistički značajna povezanost kod operativnog tretmana lečenja sa ili bez osteoplastike i sveukupne ocene sa skale funkcionalne procene po Karlstrom-Olerudu $\chi^2 = 11,093$, $df=4$ $rc=0,589$ $p=0,026$. Sledeća statistički značajna povezanost je kod operativnog tretmana lečenja sa ili bez osteoplastike i pojedinih indikatora sa skale funkcionalne procene po Karlstrom-Olerudu: teškoće pri hodu $p=0,020$, deformitet $p=0,001$ i ograničenje obima pokreta subtalarnog zgloba $p=0,004$. Postoji statistički značajna povezanost kod operativnog tretmana lečenja sa ili bez femoralnog rama i sveukupne ocene sa skale funkcionalne procene po Karlstrom-Olerudu ($\chi^2 = 14,656$, $df=4$ $rc=0,677$ $p=0,005$) i pojedinih indikatora: status kože $p=0,044$; deformitet $p=0,044$; ograničenje obima pokreta kolennog zgloba $p=0,010$ i ograničenje obima pokreta subtalarnog zgloba $p=0,007$.

Tabela 5. Međusobna povezanost varijabli

Relacija	r_c	χ^2	df	p
Schatzker klasifikacija preloma platoa tibije x Operativni tretman lečenja sa/bez femoralnog rama	0,582	10,822	3	0,013
Operativni tretman lečenja sa/bez osteoplastike x Operativni tretman lečenja sa/bez femoralnog rama	0,478	7,311	1	0,007
Operativni tretman lečenja sa/bez osteoplastike x ukupni rezultat sa sistem funkcionalne procene po Karlstrom-Olerud	0,589	11,093	4	0,026
Operativni tretman lečenja sa/bez femoralnog rama x ukupni rezultat sa sistem funkcionalne procene po Karlstrom-Olerud	0,677	14,656	4	0,005
Pol x Razlika u dužini ekstremiteta	0,403	5,203	1	0,023
Operativni tretman lečenja sa/bez osteoplastike x Teškoće pri hodu	0,412	5,426	1	0,020
Operativni tretman lečenja sa/bez osteoplastike x Deformitet	0,604	11,683	1	0,001
Operativni tretman lečenja sa/bez osteoplastike x Ograničenje obima pokreta subtalarnog zgloba	0,514	8,46	1	0,004
Operativni tretman lečenja sa/bez femoralnog rama x Status kože	0,357	4,073	1	0,044
Operativni tretman lečenja sa/bez femoralnog rama x Deformitet	0,357	4,073	1	0,044
Operativni tretman lečenja sa/bez femoralnog rama x Ograničenje obima pokreta kolennog zgloba	0,453	6,555	1	0,010
Operativni tretman lečenja sa/bez femoralnog rama x Ograničenje obima pokreta subtalarnog zgloba	0,477	7,283	1	0,007

Faktori koji su u značajnoj vezi sa ukupnom ocenom na skali funkcionalne procene po Karlstrom-Olerud nakon primene aparata po Ilizarovu kod platotibijalnih preloma ispitivani su statističkom metodom višestruke (multiple) linearne regresije.

Varijable uključene u višestruku linearnu regresiju (multiplu) su: uzrok povređivanja, vrsta preloma, Shatzkerova klasifikacija preloma platoa tibije, operativni tretman sa/bez osteoplastike i operativni tretman sa/bez femoralnog rama.

Ovom statističkom metodom smo došli do zaključka da korigovani koeficijent determinacije kaže da 37% individualnih razlika tj. varijabilnosti u pogledu funkcionalnih rezultata po Karlstrom-Olerudu, možemo da objasnimo odn. predvidimo u ispitivanoj populaciji (pacijenti koji su imali prelom platoa tibije) iz koje je ovaj uzorak na osnovu individualnih razlika na 5 prediktora uzetih zajedno. Sve ovo obezbedilo je da opterećenje u početku bude 50% od telesne težine na operisani ekstremitet mada ako je rađena dodatna fiksacija natkolenice jednim obručem opterećenje se podizalo na 75–100% od telesne težine (slika 1A). Pun funkcionalni oporavak je zabeležen kod većine pacijenata (slika 1B).

Slika 1. A) Pun oslonac sa bilateralno postavljenim Ilizarovim aparatima na platotibijalne prelome u bolničkim uslovima; B) Period potpunog fizikalnog oporavka godinu dana od operacije; (preuzeto iz lične kolekcije autora)

Diskusija

Prelomi kostiju potkolenice spadaju u najčešće prelome dugih kostiju. Međutim, epidemiološki podaci u Republici Srbiji o učestalosti ovih preloma, nažalost su nedovoljni i nepotpuni. Prema epidemiološkim podacima u SAD godišnja učestalost otvorenih preloma dugih kostiju procenjuje se na 11,5 na 100.000 osoba od kojih se 40% javljaju na donjim ekstremitetima [1, 2]. S obzirom na visoku učestalost od izuzetne važnosti je pravilan odabir metode lečenja od strane ortopedskog hirurga. Pri tom odabiru treba se rukovoditi potrebama pacijenta (dobrobit) i zdravstvenog sistema (kvalitet usluge uz minimalnu cenu).

U ovom istraživanju koristili smo sistem funkcionalne procene po Karlstrom-Olerudu i medicinsku dokumentaciju pacijenata koji su imali operativni tretman lečenja aparatom po Ilizarovu. Opređenje za upotrebu ove skale procene je proisteklo zbog dva cilja, a to je da se procene rezultati lečenja i uoče faktori koji utiču na rezultate lečenja unutarzglobnih višekomadnih preloma kostiju proksimalnog okrajka potkolenice tretiranih aparatom po Ilizarovu primenom funkcionalnog scoring sistema po Karlstrom-Olerudu. U našem istraživanju bili su uključeni punoletni ispitanici (N=32, 59,4% osoba muškog pola n=19, 40,6% osoba ženskog pola n=13) koji su bili podvrgnuti lečenju preloma platoa tibije uz primenu aparata po Ilizarovu, kod kojih je prosečna starost iznosila 49,06 godina (SD=13,49).

Kulkarni i saradnici su između januara 1991. i decembra 1997. godine ispitivali 56 ispitanika sa kompleksnim prelomima platoa tibije lečenih pomoću hibridnog Ilizarovljevog prstenastog fiksatora. Prosečna starost ispitanika iznosila je 39 godina (opseg 22 -65) [27]. Studija El-Alfy i saradnika uključivala je 28 ispitanika sa visokoenergetskim povredama platoa tibije. Prosečna starost ispitanika bila je 35 godina (opseg 22-58) [28]. Makhdoom sa saradnicima u svom istraživanju kod 30 ispitanika sa različitim tipovima Schatzkerovih preloma platoa tibije tretiranih Ilizarovljevim aparatom zabeležio je prosečnu starost od 32,9±5,08 godina (opseg 20-50)

[29]. Mohamed i saradnici u periodu od 2007. do 2011. godine, ispitivali su 30 uzastopnih pacijenata sa teškim bikondrilarnim prelomima platoa tibije operisanih Ilizarovljevim aparatom. Prosečna starost ispitanika bila je 39 godina (opseg 18-69) [30].

Najčešći uzrok povređivanja kod naših ispitanika je bio saobraćajni traumatizam (n=15; 46,9%), potom pad (n=12; 37,5%) i na kraju, drugi uzroci povređivanja (n=5; 15,6%). Pad je bio najviše zastupljen kod osoba ženskog pola, dok je saobraćajni traumatizam i drugi uzroci povređivanja bio više zastupljen kod osoba muškog pola. Slične rezultate su dobili Tahir M, Kumar S, Shaikh SA, Jamali AR (2019), da je saobraćajni traumatizam (70,07%), na prvom mestu kao uzrok povređivanja platoa tibije, padovi (15,32%) na drugom i na trećem mestu drugi uzroci povređivanja kao npr. povrede izazvane vatrenim oružjem (13,13%) [31].

Više pacijenata je bilo sa zatvorenim prelomom, (n=19, 59,4% ukupno ispitivane populacije), nego onih sa otvorenim prelomom (n=13, tj. 40,6% ispitivane populacije). Muški pol je imao više zatvorenih preloma od ženskog pola (63,2%), dok je kod otvorenih preloma obrnut slučaj.

Mohamed i saradnici na uzorku od 30 uzastopnih pacijenata sa teškim bikondrilarnim prelomima platoa tibije operisanih Ilizarovljevim aparatom registrovali su 10 (33,3%) otvorenih preloma.[30] El Barbary i saradnici u svojoj studiji od 29 ispitanika sa različitim kategorijama povrede platoa tibije zbrinjavane metodom transosealne osteosinteze aparatom po Ilizarovu opisuju 9 (31,0%) otvorenih preloma [32].

Prema Schatzkerovoj klasifikaciji preloma platoa tibije, najviše nam je bio zastupljen tip VI (50%), potom tip IV (21,9%), tip V (15,6%) i na poslednjem mestu je tip III (12,5% od ukupno ispitivane populacije, dok tip I i tip II nisu bili zastupljeni u našoj ispitivanoj populaciji (p=0,010). U preglednim radovima je najzastupljenija Schatzkerova klasifikacija koju smo i mi koristili u ovom istraživanju. Inkluzioni kriterijumi u radovima (visokoenergetske - niskoenergetske povrede, samo otvoreni - samo zatvore-

ni prelomi, pojedini tipovi preloma u istraživanju, prisustvo ili odsustvo komorbiditeta) daju veliku raznovrsnost ovim radovima. Kao primer, možemo uzeti ispitivanje Ramosa i saradnika koji u svojoj prospektivnoj opservacionoj studiji nad 30 uzastopnih ispitanika, gde je uvrstio sve tipove preloma i koje je podelio u dve grupe, prvu od 11 (36,6%) ispitanika u zavisnosti od tipa preloma (Shatzker I–IV) i drugu od 19 (63,3%) sa prelomima tipa (Shatzker V, VI). Takođe je uvrstio kategoriju otvorenih i zatvorenih preloma [33]. Kao drugi primer, navodimo rad Dendrinosa i saradnika koji u studiju uključuju 24 ispitanika sa teškim bikondilarnim prelomom platoa tibije 5 (20,8%) tipa V i 19 (79,1%) tipa VI po Schatzkerovoj klasifikaciji i lečenih metodom po Ilizarovu sa 11 (46%) otvorenih preloma [34].

Iz ovog istraživanja smo saznali da je najviše bilo pacijenata sa dobrim funkcionalnim statusom, ukupnom ocenom 34 (28,1% ukupno ispitivane populacije) na skali sistemske funkcionalne procene po Karlstrom-Olerudu kod pacijenata koji su imali operativni tretman lečenja aparatom po Ilizarovu. Na osnovu srednje ocene na skali procene 32,53 (SD=3,24) možemo smatrati da se ispitivana populacija nalazi na granici između zadovoljavajućeg funkcionalnog statusa (ocene između 30-32) i dobrog funkcionalnog statusa (ocene između 33-35). Najmanja ocena u našem istraživanju je bila 23 (n=2). Slično istraživanje objavljeno 2016. godine i sprovedeno u KCV u Novom Sadu je na evaluaciji funkcionalnog statusa na drugom merenju 12 meseci nakon operacije imalo sledeće karakteristike: odličan funkcionalni status nije zabeležen među ispitanicima uključenim u tu studiju. Sedam ispitanika imali su dobar funkcionalni status i to 6 (12%) ispitanika u grupi Ilizarov+konverzija, i jedan (1,8%) u grupi fiksator. Zadovoljavajući funkcionalni status u grupi Ilizarov+konverzija imalo je 18 ispitanika (36%), a u grupi fiksator 6 ispitanika (11,3%). Funkcionalno umeren status zabeležilo je 20 (40%) ispitanika u grupi Ilizarov+konverzija grupa fiksator beleži 8 (15,09%) ispitanika. Najveći broj ispitanika nalazi se u kategoriji loš funkcionalni status njih 44 (42,71%). U grupi Ilizarov+konverzija nala-

zi se njih šestoro (12%) a preostali broj ispitanika je u grupi fiksator 38 (71,69%) [35].

Na osnovu rezultata statističke analize pojedinačnih indikatora na sistemu funkcionalne procene po Karlstrom-Olerudu, ispitanici su zaokruživali najveći broj bodova na skali procene, ocenu 3 u 77,1%, te možemo smatrati da je uspešan operativni tretman lečenja platotibijalnih preloma aparatom po Ilizarovu što se slaže sa rezultatima drugih autora koji navode značajno smanjenje bola nakon intervencije, Jeremić i saradnici [36].

Statistički značajne povezanosti smo pronašli između: pola i razlike u dužini donjih ekstremiteta $p=0,023$, tipova preloma platoa tibije prema Schatzkerovoj klasifikaciji i operativnog tretmana lečenja sa ili bez femoralnog rama gde je $p=0,013$, operativnog tretmana lečenja sa ili bez osteoplastike i sveukupne ocene sa skale funkcionalne procene po Karlstrom-Olerudu $p=0,026$. Tako, u radovima kod Debnath i saradnika i Dendrinosa i saradnika, pronašli smo rezultate koji pokazuju da su nakon intervencije značajno poboljšani obim pokreta kolenog zgloba, status kože, smanjeni deformiteti i teškoće pri hodanju [34, 37].

U našem istraživanju smo došli do značajnih povezanosti kod operativnog tretmana lečenja sa ili bez osteoplastike i pojedinih indikatora sa skale funkcionalne procene po Karlstrom-Olerudu: teškoće pri hodu $p=0,020$, deformitet $p=0,001$ i ograničenje obima pokreta subtalarnog zgloba $p=0,004$; kod operativnog tretmana lečenja sa ili bez femoralnog rama i sveukupne ocene sa skale funkcionalne procene po Karlstrom-Olerudu ($\chi^2 = 14,656$, $df=4$ $rc=0,677$ $p=0,005$) i pojedinih indikatora: status kože $p=0,044$; deformitet $p=0,044$; ograničenje obima pokreta kolenog zgloba $p = 0,010$ i ograničenje obima pokreta subtalarnog zgloba $p=0,007$. Na osnovu ovih analiza možemo pretpostaviti da navedene povezanosti mogu uticati na krajnji rezultat oporavka pacijenta nakon operativnog tretmana lečenja uz pomoć aparata po Ilizarovu.

Neke studije podržavaju dvostepeni protokol lečenja za prelome proksimalnog dela tibije, na-

ročito, ako je prisutan visokoenergetski prelom [38-40].

Ilizarovljeva metoda daje prednost, nezavisno od prelomnog obrasca, da svi bolesnici mogu biti operisani bez odlaganja. Na ovaj način, mi smo u stanju da izbegnemo uznemiravanje procesa zarastanja sa drugim daljim intervencijama na mekim tkivima koje mogu odložiti rehabilitaciju. Dvostepeni protokol u ovoj studiji nije korišćen. Većina metoda lečenja ne dozvoljava pun oslonac kod unutarzglobnih preloma proksimalnog dela tibije [41]. Mobilizacija i stepen oslonca koji je dozvoljen, određen je pomeranjem preloma, metodom lečenja i kvalitetom kontrola [42, 43]. U ovoj studiji, svim bolesnicima je dozvoljeno neograničeno oslanjanje bez znakova od komprimovane redukcije. Svi oni zajedno imali su 100% oslonac u trećem mesecu lečenja. Prednosti koje dolaze sa primenom ove metode su: dovoljno stabilna fiksacija koja omogućava rano opterećenje, maksimalna restitucija funkcije, korekcija mogućih deformiteta i postizanje odgovarajuće dužine ekstremiteta [44,45].

U prospektivnoj dvogodišnjoj studiji praćenja ishoda lečenja složenih preloma gornjeg okrajka kostiju potkolenice aparatom po Ilizarovu autori navode da primena aparata po Ilizarovu značajno doprinosi smanjenju edema u ranom postoperativnom periodu, rana mobilizacija od drugog postoperativnog dana doprinosi odličnom funkcionalnom oporavku (76% pacijenata imalo je odličan ili dobar funkcionalni rezultat). Takođe, uzimajući u obzir podatak da niko od pacijenta u pomenutoj studiji nije zahtevao sekundarni postupak u sanaciji preloma, troškovi lečenja su značajno smanjeni kod lečenja ovako složenih preloma. Autori zaključuju da zadovoljavajuća zglobna rekonstrukcija sa dobrim funkcionalnim rezultatima kod većine pacijenata, uz blage komplikacije nameće primenu aparata po Ilizarovu za složene prelome gornjeg okrajka kostiju potkolenice [46-48]. Rezultati studije objavljene 2013. godine Mohameda i saradnika potvrđuju niski morbiditet i dobre ishode povezane sa primenom aparata po Ilizarovu kod složenih preloma potkolenice [30].

Zaključak

Na osnovu dobijenih rezultata lečenja platotibijalnih preloma tretiranih aparatom po Ilizarovu primenom funkcionalnog scoring sistema po Karlstrom-Olerudu, metoda se smatra sigurnom i pouzdanom, praćena je smanjenjem jačine bola, sveukupnim poboljšanjem funkcionalnosti, dobrim ishodom i bez čestih komplikacija.

Faktori koji utiču na različite rezultate lečenja unutarzglobnih višekomadnih preloma kostiju gornjeg okrajka potkolenice tretiranih aparatom po Ilizarovu su uzrok povređivanja, vrsta preloma, Shatzkerova klasifikacija preloma plateau tibije, operativni tretman sa/bez osteoplastike i operativni tretman sa/bez femoralnog rama.

U grupi ispitanika tretiranih aparatom po Ilizarovu je veći broj onih sa dobrim funkcionalnim sposobnostima primenom funkcionalnog scoring sistema po Karlstrom-Olerudu.

Velika stabilnost Ilizarovljevog aparata, konstrukciona mogućnost ranog kinezitretmana povređenog zgloba, ranije opterećenje povređenog ekstremiteta bez narušavanja stabilnosti preloma i minimalno oštećenje tkiva, omogućuju ranu rehabilitaciju pacijenta i tako doprinose značajno boljim funkcionalnim rezultatima lečenja unutarzglobnih višekomadnih preloma proksimalnog okrajka kostiju potkolenice.

Literatura

1. Moore TM, Patzakis MJ, Harvey JP. Tibial plateau fractures: definition, demographics, treatment rationale, and long-term results of closed traction management or operative reduction. *J Orthop Trauma*. 1987;1(2):97-119.
2. Court-Brown CM, Caesar B. Epidemiology of adult fractures: a review. *Injury*. 2006 ;37(8):691-7.
3. Egol KA, Koval KJ, Zuckerman JD. *Handbook of fractures*. Philadelphia: Lippincott Williams&Wilkins; 2010.
4. Cotton FB. Fender fracture of the tibia at the knee. *N Engl J Med*. 1929;201:989.
5. Honkonen SE, Jarvinen MJ. Classification of fractures of the tibial condyles. *J Bone Joint Surg Br*. 1992 Nov;74(6):840-7.
6. Biyani A, Reddy NS, Chaudhury J, Simison AJ, Klenerman L. The results of surgical management of displaced tibial plateau fractures in the elderly. *Injury*. 1995;26(5):291-7.
7. Keating JF. Tibial plateau fractures in the older patient. *Bull Hosp Jt Dis*. 1999;58(1):19-23.

8. Krober MW, Lane N, Lotz JC, Thomsen M. Effects of early estrogen replacement therapy on bone stability of ovariectomized rats. A biomechanical and radiologic study of the tibial plateau. *Orthopade*. 2000;29(12):1082-7.
9. Kennedy JC, Bailey WH. Experimental tibial plateau fractures. Studies of the mechanism and classification. *J Bone Joint Surg Am*. 1968;50(8):1522-34.
10. Tanner KE. The in vivo measurement of fracture movement, in biomechanical measurement in orthopaedic practice. Oxford: University Press; 1985.
11. Wagner H. Surgical lengthening or shortening of femur and tibia. Technique and indications. In: Wagner H, editor. *Progress in Orthopaedic Surgery*. 1977. p. 71-94.
12. Gudushauri ON. Device for reposition and fixation of long tubular bones in fractures and bones lengthening. In: Gudushauri ON, editor. *Orthopedics, traumatology and prosthetics*. 1958. p. 53-6.
13. Hohl M. Articular fractures of the proximal tibia. In: Evarts CM, editor. *Surgery of the musculoskeletal system*. New York: Churchill-Livingstone, 1993. p. 3471-97.
14. Schulak DJ, Gunn DR. Fractures of the tibial plateaus. *Clin Orthop Relat Res*. 1975;109:166-77.
15. Apley A. Fractures of the lateral tibial condyle treated by skeletal traction and early mobilization. *J Bone Joint Surg Br*. 1956;38-B(3):699-708
16. DeCoster TA, Nepola JV, el-Khoury GY. Cast brace treatment of proximal tibia fractures. A ten-year follow-up study. *Clin Orthop Relat Res*. 1988;(231):196-204.
17. Jensen DB, Rude C, Duus B, Bjerg-Nielsen A. Tibial plateau fractures. A comparison of conservative and surgical treatment. *J Bone Joint Surg Br*. 1990;72(1):49-52.
18. Schatzker J. Fractures of the tibial plateau. In: Schatzker J, Tile M, editors. *The rationale of operative fracture care*. Berlin: Springer-Verlag; 1987. p. 279-95.
19. Burri C, Bartzke G, Coldewey J, Muggler E. Fractures of the tibial plateau. *Clin Orthop Relat Res*. 1979;138:84-93.
20. Schatzker J, McBroom R, Bruce D. The tibial plateau fracture. The Toronto experience 1968-1975. *Clin Orthop Relat Res*. 1979;(138):94-104.
21. Szyszkowitz R. Patella and tibia. In: Muller ME, Allgover M, Schneider R, Willenegger H, editors. *Manual of internal fixation*. Berlin: Springer-Verlag; 1995. p. 554-6.
22. Segal D, Mallik AR, Wetzler MJ, Franchi AV, Whitelaw GP. Early weight bearing of lateral tibial plateau fractures. *Clin Orthop Relat Res*. 1993;(294):232-7.
23. Lansinger O, Bergman B, Korner L, Andersson GB. Tibial condylar fractures. A twenty-year follow up. *J Bone Joint Surg Am*. 1986;68(1):13-9.
24. Delamarter R, Hohl M. The cast brace and tibial plateau fractures. *Clin Orthop Relat Res*. 1989;(242):26-31.
25. Volkov MV. Treatment of joints and bones damages by author devices. Tashkent: Medicine; 1978. p. 203.
26. Karlstrom G, Olerud S. Fractures of the tibial shaft; a critical evaluation of treatment alternatives. *Clin Orthop Relat Res*. 1974;105:82-115.
27. Kulkarni RM, Kulkarni GS. Treatment of tibial plateau fractures by Ilizarov technique. *JMOA*. 2005;1(1):11-8.
28. El-Alfy B, Othman A, Mansour E. Indirect reduction and hybrid external fixation in management of comminuted tibial plateau fractures. *Acta Orthop Belg*. 2011;77(3):349-54.
29. Makhdoom A, Jokhio FM, Tahir SM, Qureshi L, Pir A, Zameer TH, et al. Ligamentotaxis by Ilizarov method in the management of tibial plateau fractures. *World J Med Sci*. 2014;11(4):461-7
30. Mohamed OA, Youssef SA. Treatment of high-energy tibial plateau fractures by the Ilizarov circular fixator. *Med J DY Patil Univ*. 2013;6:33-41.
31. Tahir M, Kumar S, Shaikh SA, Jamali AR. Comparison of Postoperative Outcomes Between Open Reduction and Internal Fixation and Ilizarov for Schatzker Type V and Type VI Fractures. *Cureus*. 2019;11(6):e4902.
32. El Barbary H, Abdel-Chani H, Misbah H, Salem K. Complex tibial plateau fractures treated with Ilizarov external fixator with or without minimal internal fixation. *Int Orthop*. 2005;29(3):182-5.
33. Ramos T, Ekholm C, Eriksson B, Karlsson J, Nistor L. The Ilizarov external fixator-a useful alternative for the treatment of proximal tibial fractures. A prospective observational study of 30 consecutive patients. *BMC Musculoskelet Disord*. 2013; 7;14:11.
34. Dendrinou GK, Kontos S, Katsenis D, Dalas S. Treatment of high-energy tibial plateau fractures by the Ilizarov circular fixator. *J Bone Joint Surg Br*. 1996;78(5):710-7.
35. Lalić I. Procena rezultata lečenja unutarzglobnih višekomadnih preloma gornjeg i donjeg okrajka potkolenice aparatom po Ilizarovu. [dissertation]. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet; 2016.
36. Jeremić D, Vitošević, F, Gluščević B, Slavković, N, Apostolović M, Lalošević M, Čolić, N, Davidović K. Iskustvo jednog centra u tretmanu preloma dijafize tibije Ilizarovljevom metodom. *Srp Arh Celok Lek*. 2020;148(3-4): 167-72.
37. Debnath UK, Jha DK, Pujari PK. Results of ring (Ilizarov) fixator in high energy Schatzker type VI fractures of proximal tibia. *J Clin Orthop Trauma*. 2018;9(2):186-91.
38. Tejwani NC, Achan: Staged management of high-energy proximal tibia fractures. *Bull Hosp Jt Dis* 2004; 62:62-6.
39. Egol KA, Tejwani NC, Capla EL, Wolinsky PL, Koval KJ: Staged management of high-energy proximal tibia fractures (OTA types 41): the results of a prospective, standardized protocol. *J Orthop Trauma* 2005; 19-7:448-55
40. Dirschl DR, Del Gaizo D: Staged management of tibial plateau fractures. *Am J Orthop* 2007; 36-4:12-7.
41. Ali AM, Burton M, Hashmi M, Saleh M: Outcome of complex fractures of the tibial plateau treated with a beam-loading ring fixation system. *J Bone Joint Surg Br* 2003; 85-5:691-9

42. Gausewitz S, Hohl M: The significance of early motion in treatment of tibial plateau fractures. *Clin Orthop Relat Res* 1986; 202:135–8.
43. Segal D, Mallik AR, Wetzler MJ, Franchi AV, Whitelaw GP: Early weightbearing of lateral tibial plateau fractures. *Clin Orthop Relat Res* 1993; 294:232–7
44. Ilizarov GA: A New Principle of Osteosynthesis with the Use of Crossing Pins and Rings. In *Collected Scientific Works of the Kurgan Regional Scientific Medical Society*. Edited by Ilizarov GA. Kurgan: Union of Soviet Socialist Republic; 1954:145–60.
45. Ilizarov GA: *Transosseous osteosynthesis*. 1st edition. Berlin Heidelberg New York: Springer Verlag; 1992.
46. Lalić I, Daraboš N, Stanković M, Gojković Z, Obradović M, Marić D. Treatment of complex tibial plateau fractures using Ilizarov technique. *Acta Clin Croat*. 2014;53(4):437-48.
47. Lalic I, Gojkovic Z, Obradović M. Functional outcome of the treatment of complex tibial plateau and pilon fractures applying Ilizarov apparatus. *Int J Scient Res*. 2014;3(3):272-8.
48. Lalić I, Harhaji V, Kecojević V, Ninković S, Dulić O, Rašović P. Analysis of Ilizarov apparatus application in acute traumatic lesions and treatment of complications of different parts of musculoskeletal system at the department of orthopedic surgery and traumatology in Novi Sad. *Med Pregl*. 2016;69(Suppl 1):23-33.

Okružna podružnica SLD Leskovac

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

Glavni i odgovorni urednik

16000 Leskovac

Rade Končara 9

IZJAVA AUTORA O ORIGINALNOSTI RADA

Autor:

Koautor/i:

Naziv rada:

- Izjavljujem da je rad rezultat sopstvenog istraživanja;
- da rad nije prethodno publikovan i da nije istovremeno predat drugom časopisu na objavljivanje;
- da su izvori i literatura korišćeni u istraživanju i pisanju rukopisa korektno navedeni;
- da nisam kršio autorska prava i bez dozvole koristio intelektualnu svojinu drugih lica (plagijarizam);
- po objavljivanju potpisani autori prenose isključivo pravo na štampanje (kopirajt) gorenavedenog rukopisa u časopisu APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM;
- svojim potpisom preuzimam punu moralnu i materijalnu odgovornost za kompletan sadržaj navedenog rada.

Potpis i adresa autora:

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

61(497.11)

APOLLINEM medicum et Aesculapium : časopis Podružnice
Srpskog lekarskog društva u Leskovcu / glavni i odgovorni urednik
Ninoslav Zlatanović. - 1984- . - Leskovac : Okružna podružnica
Srpskog lekarskog društva, 1984- (Niš : Sven) . - 21 cm

Dostupno i na: <http://www.sld-leskovac.com/publikacije.html>.

Tromesečno. - Je nastavak: Zbornik radova - Podružnica Srpskog
lekarskog društva u Leskovcu = ISSN 0351-6512

ISSN 0352-4825 = Apollinem medicum et Aesculapium

COBISS.SR-ID 8421890

www.sld-leskovac.com
E-mail: podruznica.sldle@gmail.com